

O‘ZBEK MILLIY CHOLG‘ULARIDAN FOYDALANILGAN HOLDA ASAB KASALLIKLARINI DAVOLASH YO‘LLARI

Abduraupov Muhammad Rajabboy o‘g‘li

154-umumiy o‘rta ta‘lim maktabi musiqa o‘qituvchisi

abduraupovmuhammad9@gmail.com

Annotatsiya. Bugungi taraqqiy etgan zamonda inson biror kasallikka chalinsa, unga davo bo‘luvchi dori-darmonlar va adog‘i yo‘q muolajalar juda ko‘p. Inson tirik va ongli mavjudod ekanligini hisobga olsak, bu dorilar va ilg‘or texnologiyali tekshiruvlar insonni bir qancha kasallikdan forig‘ qilsa, ikkinchi tomondan tanamizdagi sog‘lom organimizni zararlaydi. Juda kam holatda dori vositalar zararsiz ta‘sirga ega asosan, kimyoviy dori vositalar insonni o‘ziga qaram qilib qo‘yadi. Ana shunday qaramlikdan qutulish va hayotga shijoatli qarshi uchun biz musiqa terapiyasidan foydalanamiz.

Kalit so‘zlar: musiqa terapiya, vegetativ nerv sistemasi, migren kasalligi, milliy cholg‘ular, nevrologik kasalliklar, dori-darmon.

Dolzarbli. Yer yuzidagi barcha jonzotlar atrof-muhitdagi hodisalardan ta‘sir lanadi. Buning sababi har bir jonzodning sezgi organlari miyada tezkor axborot yaratish uchun ishlaydi. Ushbu axborotning miyaga yetkazilishida asosan nerv tizimi muhim rol o‘ynaydi. Organizmda sodir bo‘ladigan har qanday o‘zgarish aynan nerv tizimi orqali miyada aks etadi. Shuningdek, inson ham atrofidagi hodisalarga sezgir bo‘lib, ulardan ta‘sir lanadi. Bu ta‘sir natijasida inson immunitet tizimi himoya mexanizmini yaratishi yoki aksincha, zaif tomonlarini namoyon qilishi mumkin.

Ushbu mavzu insonning nerv tizimiga bog‘liq bo‘lib, bu yer sharining 20% aholisida uchraydigan migren (vegetativ nerv sistemasining shikastlanishi) kasalligini milliy musiqa terapiyasi orqali dori vositalarisiz davolashga qaratilgan. Migren kasalligi lotincha “gimikraniya” so‘zidan kelib chiqqan bo‘lib, bosh miya yarmida kuzatiladigan og‘riqlarni anglatadi. Bu kasallik irsiy bo‘lib, yer sharidagi har

yettinchi kishida uchraydi. Migrenni kuchaytiradigan omillar orasida atmosfera bosimi va ob-havoning keskin o‘zgarishi, baland shovqin, o‘tkir hidlar va noqulay vaziyatlar asosiy rol o‘ynaydi. Natijada kuchli bosh og‘rig‘i paydo bo‘ladi. Migrenning boshlanishi har bir insonda har xil bo‘lib, ba’zilar yilda bir marta, boshqalarda esa har oyda yoki hatto kun ora takrorlanishi mumkin.

Musiqqa terapiyasining asosiy maqsadi shundaki, bemorlar migren og‘rig‘idan xalos bo‘lish uchun odatda iste’mol qiladigan bir haftalik dorilar o‘rniga milliy cholg‘u asboblari orqali davolash kursini bir oygacha davom ettirib, asta-sekin dorilarni kamaytirishdir. Natijada, bemorlar to‘liq dori-darmondan voz kechishi kutiladi. Bu terapiya dori vositalarining zaruratini kamaytirib, tabiiy usulda kasallikni boshqarish imkonini beradi.

Vegitativ nerv sistemasi

Tadqiqot obyekti. Bu migren kasalligi bilan og‘rigan va musiqa terapiya bilan amaliy tajriba o‘tkazilayotkan bemor hisoblanadi. Biz amaliy tajribamizda insonlar ongiga musiqa orqali ta’sir o‘tkazish imkoni borligini isbotlash uchun migren kasali bilan og‘rigan asabiy va ortirilgan tinimsiz bosh og‘rig‘i bor bemorni tanlab oldik. Tanlab olingan bemor ustida Toshkent tibbiyot akademiyasi bilan hamkorlikda amaliy tajriba o‘tkazdik, tanlab olongan bemor bizning amaliy tajribamizning obyekti hisoblanadi.

Tadqiqot predmeti. Tanlab olingan bemorga musiqa terapiya o‘tkazish uchun ishlatiladigan kerakli buyumlar bular EEG tibbiyotga oid inson bosh miya faoliyatini kuzatish uchun maxsus uskuna hamda o‘ndan ortiq o‘zbek milliy musiqiy cholg‘ular bular: tanbur, dutor, do‘mbira, doira, g‘ijjak, chang, qonun qashqar rubobi, sibizg‘a,

afg'on rubobi, nay, qo'shnay kabi cholg'ular. Bu cholg'ular orasidan tanlab olingani dutor cholg'usi va dutor cholg'usida chalingan kuylar maxsus xotira kartasida bemor har kuni belgilangan vaqtda eshitishi uchun yozilgan kuylar tadqiqotimizning predmeti hisoblanadi.

Vegitativ nerv sistemasi

Tadqiqot maqsadi. Ushbu tadqiqotimizning maqsadlari quyidagicha: avvalo, o'zbek milliy cholg'ularining inson salomatligiga ta'sirni o'rganish yani qaysi cholg'u inson salomatligi uchun qay darajada foydali yoki inson salomatligi uchun foydasiz ekanligini bilish, qaysi cholg'u inson eshitganda yoqimli tuyuladi, ammo uning nerv tolalariga yoqmaydi, nevrologik kasalliklarga qaysi cholg'ular mos keladi yoki mos kelmasligini amaliy tajriba orqali o'rgangan holda nevrologik kasalliklarni samarali davolash tadqiqotimizning asosiy maqsadi hisoblanadi.

Tadqiqot vazifasi. Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilandi:

1. Avvalo inson salomatligiga va migren bilan kasallangan bemorlarga o'zbek milliy cholg'ulari orasidan qaysi cholg'u foydaliroq ekanligini aniqlab olish.
2. Tanlab olingan o'zbek milliy cholg'usi bilan bemorga jonli ijroda kuy chalib berish hamda maxsus xotira xaritasida yozilgan kuylarni eshittirish va kerakli natija beradigan kuylarni tanlash.
3. Tadqiqotimiz yakunida tanlangan cholg'u ijrosidagi kuylar bemorga qay darajada ta'sir ko'rsatgan bir sutka davomida aynan qaysi soatda yoki insonning qaysi holatida musiqa eshitishi foydaliroq, musiqiy terapiya davrida o'zgarishlar

ketma-ketligi qanday tartibda bo‘lgan va yakuniy xulosa qandayligini bilish tadqiqotning vazifasi hisoblanadi.

Ilmiy yangiligi: tadqiqot mavzusi aynan O‘zbekistonda ilmiy tarafdin yoki amaliyotda qo‘llangan holda o‘rganilmaganligi tajribada sinab ko‘rilmagan. Musiqa terapiyani yurtimizdagi nafaqat ta‘lim balki amaliyotda bemorlarni davolashda joriy qilish uni rivojlantirish insonlarni musiqa terapiya mavjudligiga va samaradorligiga ishonirish hamda samarali davolagan holda xorij tajribasi o‘rganilib milliy uslubdan foydalangan holda tadbiiq qilish tadqiqotning ilmiy yangiligi hisoblanadi.

Tadqiqotning asosiy masalalari va farazlari. Musiqiy terapiya: muammolari va yechimlari, musiqiy terapiyada cholg‘ulardan kasalliklarini davolashda foydalanish, musiqiy terapiyada o‘zbek milliy cholg‘ularidan foydalanish borasidagi tajribalarni o‘rganish tadqiqotning asosiy masalalari hisoblanadi tadqiqotning farazlari esa ushbu musiqiy tajriba orqali inson salomatligini tez va oson samarali davolash eng muhimi kimyoviy dori vositalarsiz natija ko‘rsata olish tadqiqotimizning farazlari hisoblanadi.

Musiqa terapiyaning davolash turlari, yo‘nalishlari va uning samarali ta‘siri xususida ma‘lumotlar berish, ilmiy asoslash hamda musiqiy terapiya orqali davolash amaliyoti joriy qilish.

Xulosa. Biz qilgan ilmiy ishimizda shuni isbotlay oldikki musiqa terapiya inson uchun manaviy ozuqa ruhiy holatini yaxshilovchi vosita balki insonning kimyoviy dori vositalaridan qutqaruvchi va yillik sarf harajatlarini ham tejab qoluvchi manba hisoblanadi.

Xulosa shundan iboratki, ushbu izlanishlarni davom ettirgan holda o‘zbek milliy cholg‘ularidan qaysi cholg‘u qaysi kasallikga qanday darajada ta‘sir qiladi, ta‘sir qiluvchi cholg‘ularimizning ovoz tembirlari qanday qaysi o‘lchovdagi tovush sentlari insonga yaxshi yoki yomon ta‘sir o‘tkazyapti shularni batavfsil yoritish lozim. Agarda shular aniqlansa hozrgi kundagi ruxhiy va jismoniy tushkunlikka tushib qolgan kasallarni bevosita davolash imkoni mavjud bo‘lgan bo‘lar edi. Inson salomatligini tiklash va davolash uchun kelgusida ushbu tadqiqotlarni davom ettirish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Алвин Д., Уорик Э. (2004) Музыкальная терапия для детей с аутизмом (Пер. с англ.). Теревинф, Москва, 208 с.
2. Блаво Р. (2003) Исцеление музыкой. ПИТЕР, Санкт-Петербург, 192 с.
3. Бреле-Руэф К. (1995) Сакральная медицина. REFL-book, Москва, 299 с.
4. Бурно М.Е. (2006) Терапия творческим самовыражением. Академический проект, Москва, 430 с.
5. Голдмен Д. (2003) Целительные звуки. Издательский дом «София», Москва, 224 с.
6. Дашак А. (2003) Божественна природа звуку. Світ, Львів, 108 с.
7. Декер-Фойгт Г.Г. (2003) Введение в музыкотерапию (Пер. с нем.). ПИТЕР, Санкт-Петербург, 208 с.
8. Самсонова Г.О. (2009) Звукотерапия. Музыкальные оздоровительные технологии. Дизайн- Коллегия, Тула — Москва, 248 с.
9. Шушарджан С.В. (2005a) Руководство по музыкальной терапии. Медицина, Москва, 450 с.
10. Шушарджан С.В., Еремина Н.И., Шушарджан Р.С. (2008) Лечебно-оздоровительные эффекты музыкальной терапии в свете рефлекторно-резонансной теории акустических воздействий. В кн.: Современные технологии восстановительной медицины (диагностика, оздоровление, реабилитация). Материалы междунар. конф., 3–9 мая 2008 г., Сочи, с. 289–291.